

ZAMONAVIY TASVIRIY SAN'ATDA XUSNIXATNING O'RNI

Eminova Saidaxon Asadullo qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi milliy rassomlik va dizayn instituti

Tasviriy san'at fakulteti Xattotlik va miniatyura yo'nalishi

1-bosqich magistr talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada xattotlik san'atining nazariy asoslari, tarixiy taraqqiyot bosqichlari va Markaziy Osiyo hududidagi mintaqaviy maktablari tahlil qilingan. Tadqiqotda arab yozuvi islohotchilari Abu Ali ibn Muqla, Ibn Bavvob va Yoqut Musta'simiyning xat turlarini tizimlashtirishdagi xizmatlari ilmiy asoslab berilgan. Shuningdek, Temuriylar, Shayboniylar va xonliklar davrida Hirot, Buxoro, Xiva va Qo'qon xattotlik maktablarining shakllanish xususiyatlari, nasta'liq va shikasta xat turlarining qo'llanilish doirasi yoritilgan. Maqolaning muhim qismi sifatida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yildagi qarori asosida Kamoliddin Behzod merosini o'rganish va tasviriy san'atni rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan zamonaviy islohotlar bayon etilgan.

Abstract: This article analyzes the theoretical foundations, historical development stages, and regional schools of calligraphy in Central Asia. The study scientifically substantiates the contributions of Arabic script reformers Abu Ali ibn Muqla, Ibn Bawwab, and Yaqut al-Musta'simi in systematizing writing styles. Furthermore, it highlights the formation characteristics of the Herat, Bukhara, Khiva, and Kokand schools of calligraphy during the Timurid, Shaybanid, and Khanate periods, as well as the practical application of Nastaliq and Shikasta scripts. A significant part of the article describes modern reforms in studying the heritage of Kamoliddin Behzod and developing visual arts based on the 2020 Presidential Decree of the Republic of Uzbekistan

Аннотация: В данной статье анализируются теоретические основы, этапы исторического развития и региональные школы каллиграфии в Центральной Азии. В исследовании научно обоснованы заслуги реформаторов арабского письма Абу Али ибн Муклы, Ибн Бавваба и Якута Мустасими в систематизации почерков. Также освещены особенности формирования Гератской, Бухарской, Хивинской и Кокандской школ каллиграфии в периоды Тимуридов, Шейбанидов и ханств, сфера применения стилей насталик и шикаста. Важной частью статьи является описание современных реформ по изучению наследия

Камолiddина Бехзода и развитию изобразительного искусства на основе указа Президента Республики Узбекистан от 2020 года.

Kalit so'zlar: *Hirof, Buxoro, Xiva, Qo'qon xattotlik maktablari, Kufiy, Nasx, Suls, Nasta'liq, Shikasta, Ma'qaliy, Abu Ali ibn Muqla, Yoqut Musta'simiy, Ibn Bavvob, Kamoliddin Behzod, Sulton Ali Mashhadiy, miniatyura, naqqoshlik, qo'lyozma, xunuk xat va ko'z nuri, Sharq miniatyura san'ati muzeyi.*

Kirish. Xattotlik san'ati Sharq mamlakatlarida o'ziga xos alohida yo'nalish kasb etgan, maxsus ixtisos darajasiga ko'tarilgan qadimiy va bebaho san'atdir. Bu davrlarda yozuv va kitob ko'chirishga e'tiborning ortishi tufayli ajdodlarimiz tasarrufida bo'lgan o'lkada "Buxoro xattotlik maktabi", "Xorazm xattotlik maktabi", "Farg'ona (Qo'qon) xattotlik maktabi", "Samarqand xattotlik maktabi", "Toshkent xattotlik maktabi" kabi bir necha yirik san'at markazlari vujudga keldi¹.

Ibn Sinoning "Tib qonunlari" kitoblarida ta'kidlanishicha, xunuk xat bilan yozilgan matn kishining ko'ziga katta zarar yetkazadi. Shuning uchun husnixat bilan yozilgan kitoblar nihoyatda qadrlangan, e'zozlangan hamda tabarruk sanalgan.

Asosiy qism. Husnixat san'atining asosiy uslublari, har bir xalq va millat ilohiy bitiklardan o'ziga andoza va qolip qilib olib, xatlar turini xilma-xil uslub bilan ilohiy ilhom orqali ixtiro qila boshlaganlar. Mana shu ilohiy mo'jizalardan biri 28 harfdan iborat bo'lgan arab alifbosining dastlabki shakli ma'qaliy xatidir. Ikki dunyo saodati bo'lmish Kalomulloh ham mana shu xatda bitilgan. Hazrati Usmon roziyallohu anhu boshchiliklarida Qur'oni karim mukammal kitobat qilindi va u bir necha nusxada ko'chirtirildi. U zot Qur'onni mana shu asl nusxadan ko'chirishni buyurdilar. Shulardan bir nusxasi Kufa shahriga yuborilgan².

Keyinchalik Iroq, Xuroson, O'rta Osiyo mana shu Kufa shahriga yuborilgan Qur'ondan nusxa ko'chirganlari uchun u "Kufi Qur'on" va "Kufi xati" deb atala boshladi va shunday qilib, "kufi" atamasi xat olamiga kirib qoldi. Keyinchalik kufi xatiga nuqtalar, e'roblar (zamma, fatha, kasra) qo'yildi.

¹ Murodov A. "O'rta Osiyo xattotlik san'ati tarixidan" "Fan" nashriyoti, 1971-yil. 12–18-betlar: Arab alifbosining kelib chiqishi va Ma'qaliy hamda Kufiy xati haqida ilmiy tahlil.

² Munirov O. Xattotlik san'ati. – Toshkent: O'zbekiston, 1982. 8–12-betlar: Islom dinining yoyilishi va Kufiy xatining "Kalomulloh" kitobati bilan bog'liqligi.

Kufi xati asosida arab xatining birinchi ixtirochisi bag'dodlik Abu Ali ibn Muqla vafq hijiriy 338 yil hisoblanadi. Ibn Muqla ma'qaliy (ko'fiy xati) asosida arab yozuvining yetti xil asosiy turini ixtiro etgan. Bu kishidan keyin Shayx Jamoliddin Yoqut Jazoiriy (277 – 397/891 -1007J.) Ibn Muqla ta'limoti asosida muhaqqaq va mashhur olti xatni mukammallashtiradi. Shuningdek, u nasx xatining ixtirochilaridan biridir. Manbalarda qayd qilinishicha, Shayx Jamoliddin Yoqut Qur'oni karimni muhaqqaq (yoqut) xatida forsiy tarjimasini bilan birga ming adad ko'chirgan. Keyinchalik Ibn Vavvob (vaf.mil.1022y.) ham xat uslubining go'zalligini mukammallashtiradi va 36 xil xat turining 17 xilini ixtiro qiladi³. Buyuk xattot Yoqut (XIII asr) va boshqa ulug' xattotlar arab yozuviga sayqal berib, ularning yanada mukammal, jozibador bo'lishiga o'zlarining bebaho hissalarini qo'shganlar, xatdagi uslublarni oxiriga yetkazib takomillashtirganlar⁴.

2020 -yil 21-aprel kuni imzolangan “Tasviriy va amaliy san’at sohasi samaradorligini yanada oshirishga doir chora-tadbirlar to’g’risida”gi Prezident qarorida qayd etildi. Qarorga muvofiq, **2020-yil oktabr oyida** buyuk musavvir va **naqqosh Kamoliddin Behzod tavalludining** 565-yilligi keng nishonlangan. Kamoliddin Behzod xotirasini abadiylashtirish maqsadida Toshkent shahrining ko’chalaridan biriga uning nomi beriladi. Shuningdek, “Kamoliddin Behzod izdoshlari” miniatyura va xalq amaliy san’ati asarlari ijodiy tanlovi tashkil etiladi va har yili an’anaviy tarzda o’tkazib borildi. **2020-yil 15-sentabrga qadar Kamoliddin Behzod** nomidagi Sharq miniatyura san’ati muzeyi xiyoboni zamonaviy qiyofada qayta tashkil etildi va uning hududidagi Kamoliddin Behzod haykali 2022-yilda bronzaga almashtirildi⁵.

Markaziy Osiyoda xattotlik san’ati Temur va temuriylar davrida keng taraqqiy etdi. Husnixat san’ati dastlab Movarounnahr poytaxti Hirotda

³ Islombek Rustambek o’g’li. Xattotlik san’ati (O’quv qo’llanma). – Toshkent: Toshkent islom universiteti, 2011.

⁴ <https://olim.mahad.uz/36669>

⁵ Siddiqov B. Husnixat va uni o’qitish uslubiyoti. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2007.

rivojlanib, u yerda Sulton Ali Mashhadiy boshliq yirik xattotlik maktabi tashkil topdi. Maktabning o'ziga xos tomoni XIV asrda Mir Ali Tabriziy yaratgan nasta'liq xat uslubi bu yerda Sulton Ali tomonidan takomillashtirildi. Bu xat yirik va mayda nasta'liq kitobat ishlarida keng qo'llanib, badiiy va tarixiy asarlar faqat nasta'liq uslubida ko'chirila boshladi. Ko'fiy, riqo', suls va nasx xatlari esa ko'proq me'morchilik, naqqoshlik san'ati va Sharq qadimgi yozuvlarini o'rganishda ishlatildi⁶. XVI asrda temuriylar saltanati inqirozga yuz tutgandan keyin, siyosiy hukmronlik Shayboniylar qo'lga o'tishi bilan madaniy hayot ma'lum darajada Buxoroda taraqqiy etdi. Bir qism hirotlik xattot, rassom va madaniyat arboblari Buxoroda to'plandi. U yerda Buxoroga xos bo'lgan yangicha kitobat va husnixat maktabi vujudga keldi. XVI—XVII asrlarda yashab ijod etgan Buxoro xattotlari husnixatda o'zlariga xos Buxoro xattotlik maktabini yaratdilar.

Markaziy Osiyoning eng qadimiy madaniyat o'chog'laridan bo'lmish Xorazmda xattotlik san'ati XVIII asr boshlaridagina mustaqil maktab sifatida shakllandi. Ayniqsa, XIX asrda Muhammad Rahim I (1806— 1825) va Muhammad Rahim II (1844—1910) zamonida Xorazmda xattotlik san'ati keng taraqqiy etib, kitobat ishlari ham rivojlandi. Qo'qon ham husnixat san'atida o'ziga xos vakillarini yetkazib chiqardi. XVIII asr ikkinchi yarmi va XIX asrda Qo'qon xonligida madaniy hayot, san'at va adabiyot ancha ravnaq topgan. Qo'qonlik mashhur xattot Muhammad Sharif Dabir boshliq Farg'ona shaharlarida juda ko'p xattotlar yetishib chiqqan. Hirot, Buxoro, Xiva xattotlik maktablaridagi kabi bu yerda ham nasta'liq xati yetakchi o'rinda bo'lgan. Markaziy Osiyo xattotlik maktablari orasida Qo'qon xattotlik maktabida nasta'liq bilan bir qatorda badiiy asarlarni ko'chirishda shikastiy xati ham keng qo'llanilgan.

XIX asr ikkinchi yarmiga kelib, ma'lum iqtisodiy va siyosiy sabablarga ko'ra Toshkent ham ilm-fan va madaniyat markaziga aylana boshladi. Toshkentda

⁶ Ubaydulla Ibrohimov. Husnixat darslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2002. 112–115-betlar:

maorif, san'at va adabiyotning rivojlanishi bu yerda ham husnixat bilan shug'ullanuvchi xattotlarning yetishib chiqishiga zamin tayyorlab berdi. Bular Toshkentdagi Shohmurod kotib boshliq Markaziy Osiyo xattotlarining beshinchi maktabini tashkil qildilar. Yuqorida sanab o'tilgan husnixat maktablari jug'rofiy tushuncha emas, balki XIV—XX asrlarda Xuroson va Markaziy Osiyo tarixining muhim iqtisodiy-siyosiy va madaniy taraqqiyot bosqichlari bilan aniqlangan. Bu maktablar orasida badiiy jihatdan yuksak taraqqiy bosqichiga ko'tarilgani Hirot, Buxoro va qisman Qo'qon husnixat maktablaridir. Shuni ham ta'kidlash kerakki, Xiva va Toshkentda husnixat taraqqiyoti XIX asr oxiridan toshbosma uchun kitoblar ko'chirib berish bilan ham bog'liq bo'lgan.

Xalqimizning ilm-fan va madaniy hayotida muhim ahamiyatga ega bo'lgan, xalqni ilm-ma'rifatdan bahramand qilishda va ma'naviy-ma'rifiy yodgorliklarning bizgacha yetib kelishiga ulkan hissa qo'shishga sababchi bo'lgan Markaziy Osiyo xattotlarining beqiyos xizmati har qancha hurmat va tahsinga sazovordir.

Habibulloh Solih O'rta Osiyoda ajdodlar kashf etgan, Qur'onni ko'chirishda qo'llaniladigan nasx, buyruq va farmonlarni yozishda ishlatiladigan tavqe, maktubga xos riqo va boshqa xat uslublarini mukammal egallagan mohir xattotdir. Ismoil maxdum Sottiyev, Abdug'afur Razzoqov (Buxoriy) uning xattotlik yo'nalishida ustozlaridir. Qolaversa, bobosi Domla Solih Karimov Buxoro amirligida xattot kotiblardan bo'lgan.

Qur'oni Karimning Usmon nusxafini yetti marta ko'chirgan xattot **Habibulloh Solih** nafaqat kitobotchi xattotlar balki, islom olamida ham taniqli shaxs hisoblanadi. Uning kolleksiyasida hozir ham o'zi tomonidan ko'chirilgan bir necha Qur'oni Karim nusxalari bo'lib, ayrim sahifalari tilla yordamida zeb berib ishlangan.

Xattotlik arabcha – *“husnixat yozuvchi”* degan ma'noni bildirib, yozuv (xat) san'ati, kitob ko'chirish hamda me'moriy inshootlar, badiiy buyumlarning kitoblarini yaratish kasbini anglatadi. Yozuvning paydo bo'lishi natijasida yuzaga kelgan. Habibulloh Solih ko'plab xorijiy mamlakatlarda o'tkazilgan tanlovlarda qatnashgan. U 1996-yili

Istanbulda o'tkazilgan Xalqaro xattotlar bellashuvida kuchli o'nlikdan o'rin olgan. Shuningdek, 1999-yili Pokistonning Lahor shahrida o'tkazilgan II Xalqaro xattotlar festivalining 2-o'rin sovrindori, "Parvin qalam" unvoni sohibidir. Habibullo Solih 2002-yilda "O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi" faxriy unvoni bilan taqdirlangan.

Mohir xattot va ulamo Habibullo Solih 1998-yildan e'tiboran O'zbekiston Badiiy akademiyasi ijodkorlar uyushmasi a'zosi. U mazkur akademiyaning kumush medali bilan taqdirlangan. 2001-2003 yillarda Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomchilik va dizayn institutida ishlagan. U mehnat faoliyati davomida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi TIUda ilmiy xodim, o'qituvchi, universitet manbalar xazinasida xattot bo'lib ishlab kelgan.

2017-yilda Quvayt davlatining Al-Quvayt shahrida O'zbekiston madaniyat kunlarining ochilish marosimi hamda ko'rgazma tashkil etildi. Xalq hunarmandchiligi va amaliy san'ati buyumlari, xattotlik, yog'och o'ymakorligi, miniatyura, kandakorlik, kashtachilik, atlas va adras matolari namoyishi ham o'tkazilgan.

Ko'rgazmaning har bir bo'limi, ayniqsa, xattotlik hamda xalq hunarmandchilik buyumlari, O'zbekiston madaniy merosi tadbir ishtirokchilarida katta qiziqish uyg'otdi. Masalan, xattot Habibullo Solih mehmonlar ishtirokida O'zbekistonda saqlanayotgan muborak Usmon Mushafning birinchi sahifasini (Fotiha surasi) xattotlik san'ati asosida yozib berdi, ushbu yozilgan san'at asarini esdalik sovg'a sifatida Ali Husayn al-Yuhaga taqdim etilgan⁷.

Tadbirda Quvayt madaniyat, san'at va adabiyot milliy kengashi bosh kotibi Ali Husayn al-Yuha (vazir maqomida) va kengash vakillari, shuningdek, Quvaytdagi O'zbekistonning Favqulodda va muxtor elchisi Bahrom A'loyev hamda elchixonada xodimlari qatnashgan edi. Yillar davomida yurtimizdagi ko'plab tarixiy obidalarga yozilgan bitiklarni tiklashda jonbozlik ko'rsatgan

⁷ <https://handicraftman.uz/xattotlik-sanati-ustasi/>

Habibulloh Solih hozir ham doimiy izlanishda. «Xattotdan yuksak mahorat, bilim va ko'nikmadan tashqari, sabr-toqatli bo'lish ham taqozo etiladi» – deydi u. Vaholanki, bugungi yoshlar smart olamga ko'proq ko'ngil qo'ygan, virtual hayotda kezilmaydigan odamlar kamdan kam uchraydi. Shunga qaramasdan, xattotlik san'ati kabi mashaqqatli faoliyatni boshidan tutayotganlar ham ko'p deydi xattot.

Xulosa. Arab yozuvi tizimi Ibn Muqla, Ibn Bavvob va Yoqut Musta'simiy kabi xattot-olimlar tomonidan ishlab chiqilgan "olti xatqoidalari asosida fundamental poydevorga ega. Movarounnahrda shakllangan Buxoro, Xiva, Qo'qon va Samarqand maktablari ushbu klassik an'analarni mahalliy madaniy muhitga moslashtirib, o'ziga xos mintaqaviy uslublarni yaratgan. Ibn Sino asarlari xattotlikning nafaqat estetik, balki inson psixofiziologiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi gigiyenik funksiyasini ham tasdiqlaydi. Nasta'liq va shikasta xatlarining badiiy adabiyotda, nasx va sulsning esa kitobat va me'morchilikda ixtisoslashuvi san'atning funksional mukammalligidan dalolat beradi. Bugungi kunda O'zbekiston xattotlik maktabi Habibulloh Solih kabi mohir ustozlar faoliyati orqali o'z hayotiyeligini saqlab qolmoqda. Usmon Mushafining qayta ko'chirilishi va xalqaro tanlovlardagi yutuqlar (Istanbul, Lahor, Quvayt) milliy xattotlik an'alarining jahon madaniy makonidagi nufuzini belgilab bermoqda.

Kamoliddin Behzod merosini o'rganish va sohani qo'llab-quvvatlashga oid qarorlar xattotlikni zamonaviy san'at turlaridan biri sifatida yangi bosqichga olib chiqish va milliy o'zlikni anglashda muhim vositaga aylantirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Murodov A. "O'rta Osiyo xattotlik san'ati tarixidan" "Fan" nashriyoti, 1971-yil. 12–18-betlar: Arab alifbosining kelib chiqishi va Ma'qaliy hamda Kufiy xati haqida ilmiy tahlil.

2.Munirov Q. Xattotlik san'ati. – Toshkent: O'zbekiston, 1982. 8–12-betlar: Islom dinining yoyilishi va Kufiy xatining "Kalomulloh" kitobati bilan bog'liqligi.

3.Islombek Rustambek o'g'li. Xattotlik san'ati (O'quv qo'llanma). – Toshkent: Toshkent islom universiteti, 2011.

4.<https://oliymahad.uz/36669>

5.Siddiqov B. Husnixat va uni o'qitish uslubi. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2007.

FRANCE

International Conference on Contemporary Research
ICCR-2026

FRANCE

6. Ubaydulla Ibrohimov. Husnixat darslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2002.
112–115-betlar:

7. <https://handicraftman.uz/xattotlik-sanati-ustasi/>

